

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, INNOVATSION VA XALQARO YONDASHUVLAR

B.M. Xakimova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi, pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa diktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405973>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) jarayonida raqamli texnologiyalar, innovatsion metodlar hamda xalqaro yondashuvlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat akademik bilimlari, balki ularning emotsional barqarorligi, muloqot madaniyati, mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalari va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb masala sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu jihatdan SEL metodikalari global ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Maqolada UNESCO MGIEP, CASEL, RULER kabi xalqaro dasturlar hamda sun'iy intellekt, virtual platformalar, mobil ilovalar, gamifikatsiya va raqamli pedagogika vositalarining SEL jarayoniga integratsiyasi yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida SEL metodikalarini joriy etish istiqbollari, raqamli transformatsiya jarayonidagi muammolar va innovatsion yechimlar ilmiy asosda tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Ijtimoiy-emotsional ta'lim, SEL, raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogika, xalqaro tajriba, CASEL, UNESCO MGIEP, sun'iy intellekt, gamifikatsiya, raqamli pedagogika, emotsional intellekt, transformatsion ta'lim.*

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish davrida ta'lim tizimi inson kapitalini rivojlantirishning strategik omiliga aylanmoqda. Zamonaviy jamiyat faqat nazariy bilimlarga ega bo'lgan emas, balki ijtimoiy moslashuvchan, emotsional jihatdan barqaror, muloqotga kirisha oladigan, jamoa bilan ishlash va mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalariga ega shaxslarni talab qilmoqda. Shu sababli ijtimoiy-emotsional ta'lim (Social Emotional Learning - SEL) dunyo ta'lim tizimida ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. SEL o'quvchilarning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar bilan samarali munosabat qurish, empatiya ko'rsatish hamda hayotiy vaziyatlarda ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XXI asr ta'limi sharoitida SEL metodikalarini raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish zarurati ortib bormoqda. Chunki bugungi o'quvchilar “raqamli avlod” vakillari bo'lib, ularning fikrlash usuli, axborotni qabul qilish mexanizmlari va kommunikativ xususiyatlari avvalgi avlodlardan sezilarli darajada farq qiladi. Shu bois an'anaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion va texnologik metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishning muhim shartiga aylanmoqda.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning asosiy konseptual modeli CASEL tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u besh asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi: self-awareness (o'zini anglash), self-management (o'zini boshqarish), social awareness (ijtimoiy ong), relationship skills (munosabatlar ko'nikmasi) va responsible decision-making (mas'uliyatli qaror qabul qilish). Mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli vositalar keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Xususan, interaktiv platformalar, onlayn treninglar, virtual simulyatsiyalar, sun'iy

intellekt asosidagi tahliliy tizimlar SEL jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda UNESCO MGIEP tomonidan ilgari surilgan “Transformative SEL” konsepsiyasi ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda empatiya, mindfulness, compassion va critical inquiry kompetensiyalarini shakllantirishni maqsad qiladi. Ayniqsa pandemiya davrida masofaviy ta‘limning keng joriy etilishi SEL va raqamli pedagogikaning integratsiyasini jadallashtirdi. Onlayn ta‘lim platformalari orqali emotsional qo‘llab-quvvatlash, psixologik treninglar va interaktiv muloqotlarni tashkil etish ta‘lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi.

Raqamli texnologiyalar SEL jarayonida bir nechta muhim funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, ular individual yondashuvni ta‘minlaydi. Sun‘iy intellekt asosidagi tizimlar o‘quvchilarning emotsional holatini tahlil qilib, individual tavsiyalar berishi mumkin. Masalan, ayrim platformalar o‘quvchilarning matn yozish uslubi, muloqot tezligi yoki test natijalari orqali stress, xavotir yoki motivatsiya darajasini aniqlash imkoniyatiga ega. Bu esa o‘qituvchiga o‘quvchining psixologik holatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Ikkinchidan, gamifikatsiya texnologiyalari SEL kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. O‘yin elementlari asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarda motivatsiyani oshiradi, hamkorlik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, jamoaviy vazifalarni bajarishga asoslangan raqamli o‘yinlar orqali o‘quvchilar konfliktlarni hal qilish, liderlik, empatiya va hamkorlik ko‘nikmalarini o‘zlashtiradilar.

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ham SEL jarayonida innovatsion imkoniyatlarni yaratmoqda. VR simulyatsiyalar orqali o‘quvchilar turli ijtimoiy vaziyatlarni boshdan kechirishi, boshqa insonlarning his-tuyg‘ularini his qilishi va empatiya ko‘nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Misol uchun, nogironligi bo‘lgan insonlarning kundalik hayotini virtual tarzda his qilish yoki migratsiya jarayonidagi bolalarning ruhiy holatini tushunishga qaratilgan VR dasturlar o‘quvchilarda ijtimoiy ong va bag‘rikenglikni rivojlantiradi.

Xalqaro tajribada SEL va raqamli pedagogikaning integratsiyasi keng qo‘llanmoqda. AQShda CASEL asosidagi ko‘plab maktab dasturlarida Google Classroom, ClassDojo, Nearpod kabi platformalar orqali SEL faoliyatlari tashkil etiladi. Finlandiya ta‘lim tizimida esa o‘quvchilarning emotsional salomatligini monitoring qilish uchun raqamli refleksiya platformalaridan foydalaniladi. Janubiy Koreyada sun‘iy intellekt asosidagi ta‘lim platformalari o‘quvchilarning stress darajasi va o‘quv motivatsiyasini tahlil qilish imkonini beradi.

Yale universiteti tomonidan ishlab chiqilgan RULER modeli ham xalqaro miqyosda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Ushbu model Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing va Regulating emotions bosqichlarini o‘z ichiga oladi. RULER dasturida raqamli kundaliklar, emotsional monitoring vositalari va interaktiv platformalar yordamida o‘quvchilarning emotsional rivojlanishi kuzatib boriladi. Natijada maktabdagi ijtimoiy muhit yaxshilanib, zo‘ravonlik holatlari kamaygani kuzatilgan.

Innovatsion pedagogik yondashuvlardan biri “flipped classroom” modeli bo‘lib, unda o‘quvchilar nazariy materiallarni onlayn tarzda mustaqil o‘rganadi, auditoriyada esa muhokama, refleksiya va jamoaviy faoliyat amalga oshiriladi. Bu metod SEL kompetensiyalarini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Chunki dars jarayonida o‘quvchilar o‘z fikrini erkin ifodalash, boshqalarni tinglash va hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Shuningdek, loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning) va muammoli ta‘lim metodlari ham SEL jarayoniga samarali integratsiyalashmoqda. O‘quvchilar real hayotiy muammolar ustida ishlash orqali mas‘uliyatli qaror qabul qilish, kreativ fikrlash va ijtimoiy

hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Raqamli texnologiyalar esa bu jarayonni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda SEL metodikalariga qiziqish ortib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-232-son qarorida umumta'lim maktablarida ijtimoiy-emotsional ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi belgilangan. Ushbu qaror asosida maktablarda SEL kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va treninglar tashkil etilmoqda.

UNESCO MGIEP bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan pilot loyihalar doirasida o'qituvchilar uchun SEL bo'yicha trening kurslari ishlab chiqildi, raqamli ta'lim materiallari yaratildi va hududiy monitoring tizimlari yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihalarda Telegram guruhlari, Google Forms, onlayn monitoring platformalari va Framerspace kabi raqamli vositalardan foydalanildi. Bu esa o'qituvchilar va trenerlar o'rtasida samarali kommunikatsiyani ta'minlash bilan birga, ma'lumotlarni tizimli ravishda yig'ish va tahlil qilish imkonini berdi.

Biroq SEL va raqamli texnologiyalar integratsiyasida ayrim muammolar ham mavjud. Eng avvalo, hududlar o'rtasidagi internet sifati va texnik imkoniyatlarning notengligi masalasi dolzarbdir. Ayrim chekka hududlarda internet tezligining pastligi onlayn platformalardan to'liq foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalar darajasi ham turlicha bo'lib, bu innovatsion metodlarni joriy etishda qiyinchilik tug'diradi.

Yana bir muhim masala - kiberxavfsizlik va raqamli etikadir. O'quvchilarning emotsional ma'lumotlari bilan ishlashda maxfiylikni ta'minlash juda muhim hisoblanadi. Shu sababli SEL platformalarini ishlab chiqishda ma'lumotlarni himoya qilish standartlariga qat'iy rioya etish talab etiladi.

Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi SEL jarayonini yanada takomillashtirishi kutilmoqda. AI asosidagi chatbotlar o'quvchilarga psixologik yordam ko'rsatishi, emotsional holatini monitoring qilishi va individual tavsiyalar berishi mumkin. Shu bilan birga, big data texnologiyalari orqali o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanish dinamikasini chuqur tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Shuningdek, metaverse texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi SEL uchun yangi istiqbollarni ochmoqda. Virtual ta'lim muhitlarida o'quvchilar turli madaniyat vakillari bilan muloqot qilish, global muammolarni muhokama qilish va xalqaro hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa global fuqarolik va madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limni rivojlantirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli platformalar ota-onalarni SEL jarayoniga jalb qilish imkonini beradi. Masalan, mobil ilovalar orqali ota-onalar farzandining emotsional rivojlanishi haqida ma'lumot olib borishi, psixolog va o'qituvchilar bilan muntazam aloqada bo'lishi mumkin.

Bugungi kunda SEL faqat psixologik qo'llab-quvvatlash vositasi emas, balki ta'limning transformatsion modeli sifatida qaralmoqda. Chunki SEL orqali shaxsning nafaqat bilim darajasi, balki uning qadriyatlarini, ijtimoiy mas'uliyati va insoniy fazilatlarini ham rivojlanadi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu jarayonni samarali, interaktiv va individual shaklda tashkil etish imkonini yaratmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, innovatsion va xalqaro yondashuvlarning integratsiyasi zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarning emotsional intellekti, ijtimoiy moslashuvchanligi, kreativ fikrlashi va mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ta'lim tizimida SEL metodikalarini

raqamli transformatsiya bilan uyg'unlashtirish, xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish hamda o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-232-son qarori.
2. CASEL. Core SEL Competencies Framework. Chicago, 2020.
3. UNESCO MGIEP. SEL for Transformative Education. New Delhi, 2020.
4. Goleman D. Emotional Intelligence. Bantam Books. New York, 1995.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society. Harvard University Press. Cambridge, 1978.
6. Weissberg R.P., Durlak J.A., Domitrovich C.E. Social and Emotional Learning: Past, Present and Future. Handbook of Social and Emotional Learning. New York, 2015.
7. Brackett M. Permission to Feel. Celadon Books. New York, 2019.
8. Denham S.A. Social-Emotional Competence as Support for School Readiness. Early Education and Development. 2006.
9. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris, 2021.
10. Khakimova B.M. Transformation of Educational System of Uzbekistan: SEL Methodology. European International Journal of Pedagogics. 2025.
11. Moreno J.L. Who Shall Survive? Beacon House. New York, 1953.
12. OECD. Future of Education and Skills 2030. Paris, 2019.
13. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. Routledge. London, 2016.
14. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005.
15. UNESCO MGIEP. Rethinking Learning in the Digital Age. New Delhi, 2022.